

AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI YAXSHILASH VA BANDLIGINI TA'MINLASHNING ZARURATI

Nishanov Ravshan Rustamovich

Osiyo xalqaro universiteti, magistri

E-mail: ravshan86gkmm@gmail.com

Tel: 90-515-06-88

Annotatsiya. Ushbu maqolada aholini ish bilan bandligining shakllanishi, ish bilan bandlikning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, mazmuni va shakllari, aholini ish bilan bandlik kontseptsiyasi, mehnatning ixtiyoriyligi, davlat Qonuni da belgilangan ish bilan bandlikni asosiy tamoyillari, favqulodda huquq tamoyili, ish bilan bandlik shakllarining tasnifi, aholini ish bilan bandligining asosiy turlari, Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi ta'sirida ish bilan bandlik darajasini oshirish kabi asosiy muammolar batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar. bandlik, ish bilan ta'minlash, ishsizlik; fraktsion, tarkibiy, mavsumiy, yashirin, aholini ish bilan ta'minlash davlat xizmati.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ

Анотация. В данной статье рассмотрены вопросы формирования занятости населения, социально-экономическая сущность, содержание и формы занятости, понятие занятости населения, добровольный характер труда, основные принципы занятости населения, установленные Государственным законом, Подробно описаны принцип чрезвычайного права, классификация форм занятости населения, основные виды занятости, основные проблемы, такие как повышение уровня занятости под влиянием мирового финансово-экономического кризиса.

Ключевые слова. занятость, занятость, безработица; фракционная, структурная, сезонная, скрытая государственная служба занятости.

THE NEED TO INCREASE WELFARE AND EMPLOYMENT

Abstract. This article discusses the issues of the formation of employment of the population, the socio-economic essence, the content and forms of employment, the concept of employment of the population, the voluntary nature of labor, the basic principles of employment of the population established by the State Law, The principle of emergency law, the classification of forms of employment of the population, the main types of employment are described in detail , the main problems, such as increasing employment levels under the influence of the global financial and economic crisis.

Keywords. employment, employment, unemployment; fractional, structural, seasonal, hidden public employment service.

Kirish. Aholining ish bilan oqilona bandligini ta'minlash va ishsizlikni kamaytirishning samarali mexanizmlaridan biri mehnat bozorini maqsadga muvofiq shakllantirish va rivojlantirish hamda uni tartibga solish hisoblanadi. By- ishchi kuchiga talab va taklif o'rtasidagi uzviy aloqalar va ziddiyatlarni hamda ular hamkorligining samaradorlik mezonlarini aniqlashga, ishchilarni kasb malakasini oshirishning asosiy yo'nalishlarini belgilashda hamda jonli mehnat resurslarini «ortiqcha» va ish joylari «taqchil» sharoitlarida ishchi kuchiga talab va taklifni makroiqtisodiy tartibga solishga pirovardida iqtisodiy, ijtimoiy va tashkiliy tadbirlarni maqsadga muvofiq ravishda ishlab chiqarishga samarali imkon beradi. Bunday tadbirlarni ishlab chiqish - sodir bo'layotgan jarayonlarni chuqur ilmiy tadqiq etilishini, mehnat bozori shakllantirilishi va rivojlantirilishining eng muhim muammolarini va ularni ijobiy yangi yo'llarini aniqlashni talab qiladi.

Aholini hisobga olishning amaliy ehtiyoji ish bilan ta'minlashning turlarini ajratib ko'rsatish zarurligi nazarda tutadi. Masalan, to'liq, oqilona va erkin tanlangan ish bilan

ta'minlash bo'ladi. To'liq ish bilan ta'minlash—bu kasbga oid mehnat bilan ta'minlash bo'lib, ushaxsga daromad keltiradi va o'zi, hamda, oilasining munosib turmush kechirishga sharoit yaratadi. Aholini ish bilan oqilona ta'minlash ishchi kuchiga talab va taklif o'rtasidagi muvozanatiga erishishni bildiradi. Erkin tanlangan ish bilan ta'minlash shuni nazarda tutadiki, o'zining mehnat qilishga bo'lgan qobiliyatiga (ish kuchiga) egalik qilish huquqi faqat uning egasiga, ya'ni xodimning o'ziga tegishli. Mazkur tamoyil har bir xodimning ish tanlashida to'g'ri yo'l tutishini, har qanday ma'muriy tarzda ishga jalb qilishni taqiqlashni kafolatlaydi.

Ish bilan ta'minlash munosabatlarini iqtisodiy, ijtimoiy va demografik jarayonlar taqozo etadi. Uning iqtisodiy mazmunini xodim uchun o'z mehnati bilan o'ziga munosib tarzda yashashni ta'minlash, ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligining o'sishiga yordam berish imkoniyatida o'z ifodasini topadi. Ijtimoiy mazmun shaxsning tarkib topishi va rivojlanishida ifodalanadi. Demografik mazmun ish bilan ta'minlash aholining yosh va jinsiy xususiyatlari, uning tarkibi va boshqalar bilan bog'liqligini aks ettiradi.

Binobarin, aholining ish bilan bandligi siyosati uchta asosiy maqsadga erishishni nazarda tutadi:

-tarkibiy qayta qurishni rag'batlantirish asosida bo'shab qolgan xodimlarni qayta taqsimlash jarayonini jadallashtirish;

-ishsizlarni mehnat hayotiga juda tezlik bilan jalb qilish;

-ish qidirayotganlardan har birini ish bilan ta'min etish.

Aholini ish bilan ta'minlashga davlatning ta'siri turlari quyidagilardan iborat:

-passiv ta'sir ko'rsatish –ish bilan band bo'lmagan aholiga ijtimoiy yordam;

-faol ta'sir ko'rsatish-

-mehnat taklifini rag'batlantirish;

-mehnatga bo'lgan talabani rag'batlantirish;

-talab va taklifni muvofiqlashtirish chora-tadbirlariga ko'rsatish;

-kasbiy sohada maslahatlar berish;

-aholining kamroq raqobatbardosh guruhlari uchun bandlik dasturini ishlab chiqish;

-mintaqalarga yordam ko'rsatish chora-tadbirlari va shu kabilar.

holini ish bilan ta'minlashda qatnashadigan davlat organlari.

Bunday faoliyatlarning hammasi davlat tomonidan tegishli davlat organlarining bevosita ishtirokida amalga oshiriladi. Buni umumiy faoliyat va maxsus faoliyatga bo'lish mumkin. Umumiy faoliyatga Vazirlar Mahkamasi, mehnat vazirligi, hokimiyatlarni kiritish mumkin. Jumladan, Vazirlar, mahkamasi har yili ishchi o'rinlari vujudga kelayotgan hududlarni aniqlab, Respublika hukumati tomonidan rag'batlantiriladi. Mehnat vazirligi ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunlar qanday bajarilayotganligi ustidan nazorat o'rnatadi. Hokimiyatlar esa har bir hududning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, aholini ish bilan ta'minlash bo'yicha tadbirlar ishlab chiqadi va ularni amalga oshiradi.

Aholini ish bilan ta'minlashda qatnashadigan davlat organlariga, birinchi navbatda, aholini ish bilan ta'minlash davlat xizmati (maxsus faoliyat) ni kiritish mumkin. Uning vakolatiga quyidagilar kiradi:

-mehnat bozori holatini tahlil qilish va oldindan aytib berish, hamda tegishli axborot tarqatish;

-bo'sh ishchi o'rni va ishga joylashtirishni so'rab murojaat qilgan fuqarolar hisob-kitobi;

-ish bilan ta'minlash xizmatiga murojaat qilgan fuqarolarga ish bilan ta'minlash imkoniyatlari, har bir kasbga xodimga qo'yilgan talablar, ish beruvchilarga ega ishchi kuchi bilan ta'minlash to'g'risida maslahatlar berib turish;

-fuqarolarga munosib ish tanlashda ish bilan ta'minlovchilarga esa zarur xodimlarni tanlashda yordam ko'rsatish;

-ishlamaydigan fuqarolarga kasb o'rgatish, ularni qayta o'qitish va malakasini oshirish;

-ishga joylashish bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'shayotgan xodimlarga va ishsiz aholiga kasb tanlashda yordamlashish;

-ishsizlarni ro'yxatdan o'tkazish, ularga yordam ko'rsatish.

Aholini ishga joylashtirish davlat xizmati bu vazifalarni bajarish maqsadida korxonalar, muassasa va tashkilotlardan tuzilmada bo'ladigan o'zgarishlar va boshqa tadbirlar to'g'risida zarur ma'lumotlar olish huquqiga ega, chunki bunday o'zgarishlar natijasida xodimlar ishdan bo'shatilishi yoki bo'sh ishchi o'rni hosil bo'lishi mumkin. Shuningdek-ishning tavsifi va shart-sharoitlari ham ma'lum qilib turilishi;-barcha turdagi korxonalar, muassasa, tashkilotlarga fuqarolarning ishga joylashtirish uchun yuborilishi;

-korxonalar, muassasa, tashkilotlarda ishga joylashni bron (saqlangan ish o'rni) joriy qili shva muhtojlarni ijtimoiy muhofaza qilish yuzasidan hokimiyatga taklif kiritish;

-korxonalar muassasa va tashkilot ishonch qog'ozi bo'yicha fuqarolar bilan ish joyiga borish uchun yo'l haqini qoplash yuzasidan mehnat shartnomasi (kontrakt) tuzish; -ish bilan ta'minlanmagan fuqarolarning shtatiga qarab, ularni haq to'lanadigan jamoat ishlariga yuborish; -ishsizlarga yordam ko'rsatish fondi hisobidan ishsizlarga kasb o'rgatish va qayta o'qitish;

-belgilangan tartibda ularga ishsizlik nafaqasini berish.

Ishsizlik tushunchasi, uning turlari va ishsizlik darajasi.

Mehnatga talab bilan uning taklifi mutanosib bo'lmaganda ishsizlik hodisasi paydo bo'ladi. Ishsizlik, umuman, ishlamaslik emas, balki ishlashga muhtoj bo'la turib, ish topa olmaslikdir. SHuningdek, mehnatga qobiliyati bo'la turib, ishlashga zarurat bo'lmaganidan ishlamay yurish ham ishsizlik emas, albatta. Shunga ko'ra, ishsizlikning rasmiy tushunchalari ham mavjuddir.

Ish bilan ta'minlash davlat xizmatiga ishga joylashish masalasida ishidan ajralgan, birinchi marta ishsiz qolgan, shuningdek, uzoq tanaffusdan keyin mehnat faoliyatini davom ettirish istagini bildirgan har bir fuqaro murojaat qilishi mumkin. Agar ish bilan ta'minlash xizmati 1 kun davomida uni ish bilan ta'min etmasa, 11-kuni ishsiz maqomini oladi. Ish bilan ta'minlash xizmatiga murojaat etgan dan keyin 10 kun davomida taklif qilingan ishdan ikki marta bosh tortgan shaxs ishlik maqomiga ega bo'lmaydi, ammo u 30 kalendar kundan so'ng, umumiy asosda ish qidiruvchi shaxs

sifatida ish bilan ta'minlash xizmatida yangidan ro'yxatga olinadi. Agar biror shaxs mehnatbirjasi hisobida turganda ilgari ixtisosi bo'yicha ishlash qobiliyatini yo'qotsa yoki zaruriy kasb malakasi bo'lmaganligi sababli munosib ish topolmagan bo'lsa, yohud ishsizning kasb malakasiga mos ish bo'lmaganligi munosabati bilan kasbni o'zgartirish zaruriyati tug'ilsa, ish bilan ta'minlash davlat xizmati uni kasb tayyorgarligidan o'tadigan, qayta tayyorlaydigan yoki boshqa kasbga o'qitadigan joyga yuboradi. Bu vaqtda unga stipendiya beriladi, o'qigan vaqti esa umumiy mehnat stajiga kiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda ish o'rinlarini tashkil etish sohasidagi davlat siyosati ishsizlikni qisqartirish va aholining ijtimoiy zarur mehnat bilan bandligini ko'paytirish bo'yicha xorijiy davlatlar singari aniq usullar asosida ishlab chiqilishi kerak.

Buning uchun quyidagi tadbirlarni e'tiborga olish zarur deb o'ylaymiz:

- davlat tomonidan iqtisodiyotga kiritilayotgan investitsiyalarni rag'batlantirish, bu esa yangi ish joylarini yaratishning asosiy sharti hisoblanadi;
- yangi ish joylari tashkil etilganda tadbirkorlarga va kichik biznes korxonalariga soliq imtiyozlari berish;
- o'z-o'zini ijtimoiy zarur mehnat bilan band qilishni rag'batlantirish;
- kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikda investitsion faollikni rag'batlantirish asosida shart-sharoitlar yaratish, bu ko'plab mamlakatlarda aholi bandligini ta'minlashning muhim uslubi sifatida o'rganilmoqda;

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF -4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6 -son.

2. Abdullaev Yo. «Bozor iqtisodiyoti asoslari». Toshkent: «Mehnat»-1997 yil, 321-329 betlar.

3. R.A. Qodirova, O.E. Axunova, N.X. Olimova Aholi bandligini ta'minlash modellari va undan o'zbekiston sharoitida foydalanish imkoniyatlari. <https://cyberleninka.ru/journal/n/scientific-progress>, 2022

4. F.F Narzulloyeva The most important directions of the organization of Education based on strategic thinking and creative Management in higher education. Scientist in the modern Science world: New aspects of the Scientific search B&M Publishing 2022. 27-35